

ISic2749

I.Sicily inscription 2749

Language

Ancient Greek

Type

funerary

Material

marble

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)**Place of origin (modern)**

Piazza Armerina

Provenance

Villa del Casale

Coordinates**Current Location**

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 645152

EDCS 65000037

PHI 330706

PHI 332957

Bibliography

1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 55.1016

1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 44.0778

1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 44.0738

1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 32.0929

Manganaro, G. 1982. Die Villa von Piazza Armerina, Residenz des kaiserlichen Prokurators, und ein mit ihr verbundenes Emporium von Henna. In Papenfuss, D., Strocka, V.M.(eds.), *Palast und Hütte : Beiträge zum Bauen und Wohnen im Altertum von Archäologen, Vor- und Frühgeschichtlern: Tagungsbeiträge eines Symposiums der Alexander von Humboldt-Stiftung, Bonn-Bad Godesberg, veranstaltet vom 25.-30. November 1979 in Berlin*. Mainz. pp. 493-513. At 508 no.13

Manganaro, G. 1994. Iscrizioni, epigrafi ed epigrammi in Greco della Sicilia orientale di epoca romana. *Mélanges de l'École Française de Rome: Antiquité*. 106: 79-118. At 101 no.16 fig.21

Pucci, G. 1971. Appendice IV. I materiali epigrafici del magazzino della villa del Casale.. *Mélanges de l'École Française de Rome: Antiquité*. 83: 249-260. At 252

Manganaro, G. 2005. Note storiche ed epigrafiche per la villa (praetorium) del Casale di Piazza Armerina. *Sicilia Antiqua*. 2: 173-191. At 188 fig.28-29

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-23): ISic2749. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4387343>